

Università degli Studi di Trento

Analisi Pluviometrica: Stazione Folgaria

Autore:
Guglielmo Viviani
Matricola: 159881

Professore:
Riccardo Rigon

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Stazione Folgaria	2
1.2	Dati	3
2	Grafici di distribuzione delle precipitazioni	5
2.1	Plot	5
2.1.1	Istogrammi	8
3	Teoria delle curve di possibilità pluviometrica	11
3.1	Tempo di ritorno	11
3.2	Curve Gumbel	12
3.2.1	Metodo dei momenti	12
3.2.2	Metodo di massima verosimiglianza	12
3.2.3	Metodo dei minimi quadrati	13
3.2.4	Test di Pearson	13
3.2.5	Curve di possibilità pluviometrica	14
4	Risultati	15
4.1	Curve Gumbel	15
4.2	Curve di possibilità pluviometrica	20

Elenco delle figure

1	Posizione della stazione	2
2	Distribuzione per 15 minuti	5
3	Distribuzione per 30 minuti	5
4	Distribuzione per 45 minuti	6
5	Distribuzione per 1 ora	6
6	Distribuzione per 3 ore	6
7	Distribuzione per 6 ore	7
8	Distribuzione per 12 ore	7
9	Distribuzione per 24 ore	7
10	Istogramma per 15 minuti	8
11	Istogramma per 30 minuti	8
12	Istogramma per 45 minuti	8
13	Istogramma per 1 ora	9
14	Istogramma per 3 ore	9
15	Istogramma per 6 ore	9
16	Istogramma per 12 ore	10
17	Istogramma per 24 ore	10
18	Risultati parametri	15
19	Curva per 15 minuti	15
20	Parametri con metodo scelto	16
21	Curva per 15 minuti	16
22	Curva per 30 minuti	17
23	Curva per 45 minuti	17
24	Curva per 1 ora	18
25	Curva per 3 ore	18
26	Curva per 6 ore	19
27	Curva per 12 ore	19
28	Curva per 24 ore	20
29	Curva per TR=10 anni	21
30	Curva per TR=50 anni	21
31	Curva per TR=100 anni	22

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

1.1 Stazione Folgaria

L'obiettivo di questo progetto è l'analisi pluviometrica dei dati ricavati dalla stazione di Folgaria. La stazione è ad un'altitudine di 1121 m (slm), ad una latitudine di 45°54'55.3" N e longitudine 11°09'51.7" E.

Figura 1: Posizione della stazione

I dati che andremo ad analizzare provengono dal sito meteo trentino e riguardano gli anni dal 1991 al 1998, e sono relativi alle precipitazioni massime annuali di durata: 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Tramite il programma Rstudio si sono ricavate le distribuzioni lungo le curve Gumbel per ogni intervallo di tempo, e poi sono state prodotte le curve di possibilità pluviometrica.

1.2 Dati

I dati nella tabella sono riportati in [mm] delle precipitazioni massime per la stazione di Folgaria per ogni anno.

anno	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
1921	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1922	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1923	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1924	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1925	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1926	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1927	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1928	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1930	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1931	NA	NA	NA	11.6	27	48.4	82.6	149.2
1932	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1933	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1934	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1935	NA	NA	NA	17.6	33.8	60.2	87.6	122.6
1936	NA	NA	NA	22	41	63	93.4	108.6
1937	NA	NA	NA	27.8	53.4	65	107.4	149.6
1938	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1939	NA	NA	NA	24	36	49	94	100.2
1940	NA	NA	NA	17	29	58	90	93.6
1941	NA	NA	NA	15.4	21	33	36.2	43.2
1942	NA	NA	NA	70	100	125.2	131	163
1943	NA	NA	NA	22	33.4	36	36	51
1944	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1945	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1946	NA	NA	NA	16.4	28.2	34	45.2	66.6
1947	NA	NA	NA	15.6	34.4	42.8	61	66.6
1948	NA	NA	NA	14	30.4	41.6	50.8	83
1949	NA	NA	NA	12.6	17.4	23.4	39.8	79.5
1950	NA	NA	NA	25	26.8	28.2	42	58.2
1951	NA	17.0	NA	19.4	27.4	45.4	58.4	80.6
1952	NA	18.6	NA	18.6	26.2	47.2	84.2	103.0
1953	NA	NA	NA	46.8	53.6	63.0	89.0	136.0
1954	15.0	NA	NA	19.8	22.4	30.4	51.2	57.2
1955	NA	NA	NA	11.4	18.2	27.4	34.8	40.8
1956	12.2	NA	NA	22.2	26.4	38.6	51.8	61.2
1957	NA	NA	NA	17.2	33.2	45.4	76.0	107.6

anno	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
1958	NA	12.8	NA	16.8	28.0	51.0	92.0	131.6
1959	17.6	27.4	NA	32.4	34.6	37.8	55.4	94.2
1960	10.2	NA	NA	21.6	39.4	54.2	76.2	82.4
1961	NA	NA	NA	24.6	26.6	33.0	33.6	58.0
1962	12.0	NA	21.4	22.8	26.8	40.2	71.0	77.2
1963	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1964	20.0	21.8	NA	23.0	25.4	29.2	47.8	73.6
1965	12.0	15.0	18.6	21.8	50.6	77.2	121.2	190.2
1966	16.6	18.6	19.6	24.2	39.0	74.0	117.0	167.4
1967	NA	8.0	9.0	12.0	23.6	27.4	27.4	43.8
1968	20.0	26.2	NA	26.2	37.0	52.6	54.8	57.8
1969	19.2	22.4	22.8	23.6	25.8	31.2	32.4	54.6
1970	24.0	37.0	38.8	48.0	60.6	62.8	63.4	64.4
1971	15.8	18.8	19.4	21.6	36.2	52.4	72.6	98.6
1972	17.0	23.2	25.8	27.2	30.0	50.8	63.4	74.0
1973	14.6	23.8	26.6	29.4	30.0	38.4	46.6	56.0
1974	13.0	16.8	25.4	26.4	27.6	38.0	57.0	75.8
1975	10.0	NA	NA	17.4	20.6	36.0	54.0	76.0
1976	NA	19.0	NA	21.0	30.2	42.6	58.0	184.0
1977	16.8	18.6	25.6	26.8	27.0	35.4	46.6	69.2
1978	13.4	17.0	18.6	20.0	33.2	51.6	77.6	126.0
1979	12.2	13.0	13.6	14.0	31.4	41.6	62.4	110.0
1980	10.6	11.0	12.4	23.6	47.0	65.6	126.2	147.2
1981	13.4	18.0	28.6	29.0	29.2	34.4	62.4	112.0
1982	12.6	14.4	15.6	20.4	33.2	43.0	70.2	84.2
1983	19.0	20.4	21.6	22.2	26.0	35.6	57.0	60.2
1984	7.2	9.8	11.6	15.2	24.4	32.8	44.8	64.2
1985	11.8	14.6	17.0	18.6	31.6	36.4	47.8	78.2
1986	9.6	19.0	19.4	20.0	21.2	39.2	78.4	141.4
1987	29.6	35.0	50.6	50.6	57.6	57.6	78.0	98.6
1988	15.4	17.8	19.2	20.2	28.2	38.6	57.0	74.0
1989	25.0	35.0	43.0	53.4	63.0	63.0	74.6	111.4
1990	22.0	36.0	43.8	47.2	53.0	53.2	75.4	111.6
1991	NA	23.2	23.2	23.2	33.4	61.8	76.4	105.8
1992	NA	23	34	42.8	56.8	72	123	198
1993	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1994	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1995	12	19.4	26.2	27.6	28	29.2	39.2	58.4
1996	12.2	15	16.4	17.6	25	35.4	59.8	87.2
1997	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1998	19.4	24.8	28.6	31	44.2	45.6	51.8	62.6

I dati vengono letti da Rstudio tramite il formato di testo (.txt), creando un file data e dandoci modo di poter selezionare ogni colonna della nostra tabella, così da poter analizzare i nostri dati per ogni tempo di ritorno. Si usa la riga di comando:

```
data <- data1[,n]
con n numero di colonna.
```

Ora si deve proceder ad eliminare i valori NA della tabella. Per farlo è necessario usare il comando:

```
data1h<- data1h[!is.na(data1h)]
```

In questo caso riguarda l'analisi del tempo di ritorno di un'ora.

2 Grafici di distribuzione delle precipitazioni

2.1 Plot

Ora si procede a "plottare" i grafici di distribuzione delle precipitazioni. Per fare questo è necessario definire 2 vettori: il vettore per delle altezze e il vettore degli anni. Si usa:

```
plot(anni,data1h,xlab="anno",ylab="h [mm]",main="Precipitazioni max annuali di durata 1h",col="purple",lwd="1",type="l")
```

Si ottiene:

Figura 2: Distribuzione per 15 minuti

Figura 3: Distribuzione per 30 minuti

Precipitazioni max annuali di durata 45m

Figura 4: Distribuzione per 45 minuti

Figura 5: Distribuzione per 1 ora

Precipitazioni max annuali di durata 1h

Precipitazioni max annuali di durata 3 ore

Figura 6: Distribuzione per 3 ore

Precipitazioni max annuali di durata 6 ore

Figura 7: Distribuzione per 6 ore

Precipitazioni max annuali di durata 12 ore

Figura 8: Distribuzione per 12 ore

Precipitazioni max annuali di durata 24 ore

Figura 9: Distribuzione per 24 ore

2.1.1 Istogrammi

Gli istogrammi per le diverse durate vengono prodotti con: `hist(data1h)`

Figura 10: Istogramma per 15 minuti

Figura 11: Istogramma per 30 minuti

Figura 12: Istogramma per 45 minuti

Figura 13: Istogramma per 1 ora

Figura 14: Istogramma per 3 ore

Figura 15: Istogramma per 6 ore

Figura 16: Istogramma per 12 ore

Figura 17: Istogramma per 24 ore

3 Teoria delle curve di possibilità pluviometrica

Tramite le curve di possibilità pluviometrica possiamo calcolare il tempo di ritorno per ogni intervallo temporale. Nel nostro caso si userà la distribuzione Gumbel.

3.1 Tempo di ritorno

Viene definito come tempo medio che intercorre tra 2 eventi con eguali caratteristiche. E' definito dall'equazione:

$$T_r = \frac{T}{l} = \frac{mn}{l}$$

T = intervallo di tempo

l = numero di eventi estremi avvenuti nell'intervallo di tempo

m = tempo di campionamento di ogni misura

n = numero di misurazioni

Ora si definisce la frequenza di superamento:

$$F_r[H > h] = \frac{l}{n}$$

complementare a quella di non superamento, infatti:

$$F_r[H > h] = 1 - F_r[H < h]$$

Poi viene sostituito il tutto nella formula del tempo di di ritotno:

$$T_r = \frac{m}{F_r[H > h]} = P \frac{m}{1 - F_r[H < h]} = \frac{m}{1 - ECDF(h)} = \frac{m}{1 - P(H < h)}$$

3.2 Curve Gumbel

In analisi più accurate vengono interpolate frequenze empiriche su particolari distribuzioni di probabilità, per il nostro caso le curve su cui interpoleremo saranno le Gumbel. La loro distribuzione è:

$$P[h < h^*; a, b] = e^{-e^{-\frac{(h-a)}{b}}}$$

con a parametro di posizione e b di forma.

Per stimare i parametri a e b occorre utilizzare dei metodi:

- Metodo dei momenti
- Metodo di massima verosimiglianza
- Metodo dei minimi quadrati

3.2.1 Metodo dei momenti

Il metodo è una modalità di ricerca degli stimatori, che devono soddisfare una condizione che caratterizza uno o più momenti campionari. Si eguaglia il momento campionario con la controparte che caratterizza la popolazione, così da determinare lo stimatore attraverso un sistema di equazioni. Per la curva Gumbel dato che ci sono 2 parametri da stimare serve usare solo 2 momenti, media e varianza.

Il momento della media è definito da:

$$\mu_h = b\gamma + a$$

Il momento della varianza:

$$\sigma_h^2 = b^2 \frac{\pi^2}{6}$$

In Rstudio vengono usati i comandi:

- `mean(data) -> mediam` : Per definire la media;
- `var(data) -> varianzam` : Per definire la varianza;
- `eulergamma <- 0.5772156649` : Per definire la costante di Eulero-Mascheroni.

Poi si calcolano a e b utilizzando:

- `bm <- sqrt(6*varianza15m)/pi`
- `am <- media15m-b15mm*eulergamma`

3.2.2 Metodo di massima verosimiglianza

Procedimento per determinare uno stimatore che consiste nel massimizzare la funzione di verosimiglianza (definita in base alla probabilità di osservare una data realizzazione campionaria), condizionatamente ai valori assunti dai parametri oggetto di stima. Si fonda sulla probabilità di ottenere la serie temporale registrata:

$$P[h_1 \dots h_n; a, b]$$

In caso di indipendenza dei dati osservati:

$$P[h_1 \dots h_n; a, b] = \prod P[h_i; a, b]$$

Questa è detta anche funzione di verosimiglianza, funzione di parametri a/b . Per semplificare i calcoli si introduce la

logverosimiglianza:

$$\log(P[h_1 \dots h_n | a, b]) = \log(\prod P[h_i | a, b])$$

Imponendo nulle le derivate rispetto a e b si trovano i valori dei parametri.

In Rstudio per effettuare questo calcolo è necessario caricare la libreria "MASS" ed utilizzare il comando: `fitdi-`

```
str(data,densfun=dgumbel,start=list(loc=a,scale=b)) ->ml
```

3.2.3 Metodo dei minimi quadrati

Tecnica di ottimizzazione che permette di trovare una funzione che si avvicini il più possibile ad un'interpolazione di un insieme di dati, e inoltre minimizzi la somma dei quadrati delle distanze dai punti dati. Siano $(x_i; y_i)$ i punti dei dati di input, si vuole trovare una $f(x)$ che approssimi la successione dei punti data. Può essere trovata minimizzando la distanza euclidea tra y_i e $f(x_i)$, cioè:

$$\sum (y_i - f(x_i))^2$$

Per stimare i parametri della curva Gumbel viene definito lo scarto quadratico medio:

$$\delta^2 = \sum (F_i - p[H < h_i; \theta])^2$$

con F_i frequenza empirica di non superamento.

Il minimo si ottiene ponendo nulle le derivate parziali dello scarto rispetto ai parametri.

Con Rstudio i dati vengono prima ordinati nel vettore:

```
sort(data) -> sorteddata
```

Poi vengono costruiti 2 vettori :

- `Y <- -log(ecdf(sorteddata))`
- `X <- sorteddata`

Infine si costruisce una regressione lineare così da ottenere i parametri:

```
lm(Y ~ X) -> l0
```

3.2.4 Test di Pearson

Test non parametrico che serve a determinare quale dei metodi soprastanti ha approssimato meglio i parametri della distribuzione. Il test si suddivide in 4 parti:

1. Suddividere il campo di probabilità in K parti
2. Derivarne una suddivisione del dominio
3. Contare i dati di ogni suddivisione
4. Calcolare la funzione:

$$\chi^2 = \frac{N_j - n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])^2}{n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])}$$

Dopo aver applicato il metodo alla curva Gumbel si sceglie il metodo che ha un χ^2 minore.

In Rstudio il test viene effettuato tramite questa serie di comandi:

```
q <- c(0.2,0.4,0.6,0.8)
qgumbel(q,loc=a,scale=b) -> qi
c(0,ecdf(qi))*length(data) -> no1
c(ecdf(qi),1)*length(data) -> no2
no2-no1->no
0.2*length(data) -> deltapi
X <- sum((no - deltapi)^2/deltapi)
```

3.2.5 Curve di possibilità pluviometrica

Sono delle funzioni che mettono in relazione l'altezza e la durata della precipitazione. Le curve sono espresse dalla legge di potenza:

$$h(t_p; T_r) = a(T_r) t_p^n$$

con: h = altezza t_p = tempo di precipitazione T_r = tempo di ritorno a, n = parametri dipendenti dalle caratteristiche pluviometriche

Le curve consentono di determinare le altezze di precipitazione associate ad eventi pluviometrici di una certa durata e con un certo tempo di ritorno. Vengono prodotte su di un diagramma tempo-altezza di tipo bilogarithmico, con un andamento lineare. Variando il tempo di ritorno le curve si mantengono parallele (con una buona approssimazione).

4 Risultati

4.1 Curve Gumbel

Con l'utilizzo dei metodi sopracitati si sono determinati i parametri da utilizzare per costruire le curve Gumbel, e con il test di Pearson si è determinato per ogni durata il metodo che li ha approssimati nella maniera migliore. I valori trovati sono:

Tempo	Momenti		Verosimiglianza		Minimi quadrati	
	a	b	a	b	a	b
15m	13,26284	3,870533	13,26557	3,830893	12,81585	4,226010
30m	17,09896	5,590209	17,08016	5,720405	16,52679	5,852347
45m	19,51507	7,793841	19,61751	7,417661	18,65052	8,493043
1h	19,51669	8,896222	20,12352	7,003410	18,71983	9,714985
3h	28,27182	10,897585	29,08070	8,480289	27,19163	12,283952
6h	39,11123	13,069555	39,68498	11,430066	37,84007	14,568629
12h	55,81370	19,642633	55,67601	19,577278	54,62487	20,590773
24h	77,02105	30,284507	77,15069	28,468114	75,36762	31,519258

Figura 18: Risultati parametri

Ora i risultati del χ^2 ottenuti con il test di Pearson. I valori sono stati suddivisi in base al metodo utilizzato (χ_1^2 metodo dei momenti, χ_2^2 metodo di verosimiglianza, χ_3^2 metodo dei minimi quadrati).

Tempo	χ_1^2	χ_2^2	χ_3^2
15m	5,03030	5,030303	2,00000
30m	1,71429	2,000000	2,00000
45m	1,86207	1,862069	1,172414
1h	9,06897	3,551724	14,24138
3h	12,86207	7,344828	13,55172
6h	3,72414	2,172414	4,41379
12h	1,827586	1,827586	0,44828
24h	0,79310	2,689655	0,79310

Figura 19: Curva per 15 minuti

Come abbiamo detto il metodo migliore è quello con il χ^2 minore. Di seguito i valori inseriti per determinare le curve per ogni durata.

Tempo	a	b		
15m	13,26284	3,870533		Momenti
30m	17,09896	5,590209		Momenti
45m	19,51507	7,793841		Minimi quadrati
1h	20,12352	7,003410		Verosimiglianza
3h	29,08070	8,480289		Verosimiglianza
6h	39,68498	11,430066		Verosimiglianza
12h	54,62487	20,590773		Minimi quadrati
24h	75,36762	31,519258		Minimi quadrati

Figura 20: Parametri con metodo scelto

Si costruisce poi il grafico dell'ECDF, definendo una sequenza ($x < -seq(from = 0, to = 100, by = 1)$) e successivamente creando un vettore di dati ($ecdf(data30m) \rightarrow ecdf30m$, attivando la sequenza $ecdf30m(x)$). Ora si può costruire il grafico con : `plot(ecdf30m, xlab = "Altezza[mm]", ylab = "Fr[H < h]", main = "ECDFmezz'ora")` nel caso dell'ECDF riguardo 30 minuti.

Per usare i parametri migliori per ogni intervallo temporale si usa la sequenza:
`lines(x, pgumbel(x, loc = a30m, scale = b30m), lwd = "3", col = "red")`

Di seguito i grafici ECDF con le curve Gumbel per ogni intervallo di tempo, usando i valori dati dal test di Pearson:

Figura 21: Curva per 15 minuti

ECDF/GUMBEL dati mezz'ora

Figura 22: Curva per 30 minuti

ECDF/GUMBEL 45 minuti

Figura 23: Curva per 45 minuti

ECDF/GUMBEL un'ora

Figura 24: Curva per 1 ora

ECDF/GUMBEL 3 ore

Figura 25: Curva per 3 ore

ECDF/GUMBEL 6 ore

Figura 26: Curva per 6 ore

ECDF/GUMBEL 12 ore

Figura 27: Curva per 12 ore

Figura 28: Curva per 24 ore

4.2 Curve di possibilità pluviometrica

In conclusione della nostra analisi si devono costruire le curve di possibilità pluviometrica. Devono essere costruite in base ai tempi di ritorno che si vogliono analizzare, ad esempio qui vengono create per i tempi di ritorno di 10,50,100 anni.

Vengono rappresentate solitamente in un grafico bilogarithmico ed utilizzando RStudio si utilizzano i seguenti comandi:

- Si creano i vettori delle durate ($durations <- c(0.25, 0.50, 0.75, 1, 3, 6, 12, 24)$) e dei TR ($quantiles <- c(1 - 1/10, 1 - 1/50, 1 - 1/100)$)
- Viene costruito un vettore per ogni durata ($h1 <- -c(qgumbel(quantiles, a1h, b1h))$ per quella di un'ora ad esempio)
- Si crea un altro vettore per ogni tempo di ritorno, costruito così $ten <- -c(m15[1], m30[1], m45[1], h1[1], h3[1], h6[1], h12[1], h24[1])$
- Si scrive la regressione lineare $lm(log(ten) \sim log(durations)) \rightarrow lr10$
- Si usa plot per disegnare la curva di possibilità

Ecco le curve che risultano dopo la compilazione:

Tempo di ritorno 10 anni

Figura 29: Curva per TR=10 anni

Tempo di ritorno 50 anni

Figura 30: Curva per TR=50 anni

Tempo di ritorno 100 anni

Figura 31: Curva per TR=100 anni

Si può notare che sovrapponendo i grafici le linee si mantengono parallele con una buona approssimazione.